

МОРФОЛОГИЯ РУДНЫХ ТЕЛ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРДЖАНБУЛАК.

Рахматуллаева Ш.Д, Туляганова Н.Ш

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11183524

Гидротермальная минерализация в месторождении имеет широкое развитие. Она проявилась в три этапа: прерудный, рудный и послерудный. В прерудном этапе породы подвергнуты окolorудному изменению, которые создали благоприятные условия для локализации оруденения.

Конда гидротермал минерализация кенг ривожланган бўлиб, у уч босқичда ҳосил бўлган: маъдан олдинги, маъдан ва маъдандан кейинги. Маъдан олди босқичида маъдан олдинги ўзгариши кенг ривожланган бўлиб, улар олтин маъданларини тўпланишида катта аҳамиятга эга.

Hydrothermal mineralization in the deposit is widespread. It manifested itself in three stages: pre-ore, ore and post-ore. In the pre-ore stage, the rocks were subjected to near-ore alteration, which created favorable conditions for the localization of mineralization.

Марджанбулакское месторождение расположено в пределах Нуратинского региона, являющегося связующим звеном в структуре Кызылкумов и герцинид Южного Тянь Шаня. В геологическом строении рудного поля принимают участие терригенные породы силурийского возраста. Они представлены углисто-глинистыми сланцами, алевролитами с подчиненным количеством кварц-полевошпатово-сланцевых песчаников, гравелитов и конгломератов. Последние тяготеют к северо-западному и юго-восточному склонам возвышенности. Из интрузивных пород в пределах рудного поля широко развиты дайки основного и среднего состава. В месторождении Марджанбулак имеются следующие участки (с востока на запад) – Гумсай, Восточный, Кучумсай, Танги, Западный, Украинский и Сарыкбел [1].

Изучение месторождения показывает, что процесс гидротермальной минерализации протекал в три этапа: прерудный этап с дорудной кварцевой стадией; рудный этап с золото – арсенопирит – пиритово, золото – кварцевой, золото – серебряно – полисульфидной стадиями; послерудный этап с кварц-кальцитовой стадией.

В составе докварцевой стадии выделяются следующие минералы – кварц, мусковит, серицит, углестое вещество, альбит, анкерит, пирит, турмалин, рутил, золото, шеелит, пирротин и др. С этой стадией связаны кварц-микроклин-альбит-серицит-хлоритовые метасоматиты (березит-лиственитовая формация по В.П.Щербань и др., 1990) [2].

Золото-арсенопирит-пиритовая минеральная ассоциация широко представлена на участках, в связи с жилами и штокверковыми образованиями. В

составе ассоциации присутствуют рудные минералы – пирит, арсенопирит, редко – выделения марказита, пирротина, халкопирита, сфалерита, самородного золота и др. Из нерудных минералов встречаются кварц, хлорит, карбонаты, серицит.

В золото – кварцевой стадии встречаются кварц, гидрослюды, углистое вещество, золото, анкерит и др.

Золото – полисульфидные парагенетические минеральные ассоциации в объеме кварцево – рудных тел составляют до 10 %. Распределение их в рудах неравномерное. В их составе два парагенезиса: 1) золото-блеклорудно-галенит-сфалеритовый, в составе которого, кроме вышеуказанных минералов, присутствуют пирит, халкопирит, фрейбергит, полибазит. 2) серебро-сульфоантимонит-галенитовый, в составе которого отмечаются галенит, тетраэдрит, штернбергит, геокронит, буланжерит, джемсонит, самородное серебро, сурьма и золото.

Послерудная стадия представлена кварц-кальцитовый минеральной ассоциацией, в составе которой из рудных минералов встречается пирит.

Золото из пирит-арсенопиритовой парагенетической ассоциации распределено в зернах пирита, арсенопирита, кварца. Оно характеризуется густо – желтым, иногда красновато – желтым цветом, комковидными и губчато дендритовыми формами и пробностью 680-740.

Самородное золото из золото – полисульфидной минеральной ассоциации имеет светло-желтого, зеленовато-желтого цвета. Оно встречается в виде выделений размером 0,00п – 4,0 мм, в сростании с блеклой рудой, галенитом и сфалеритом, цементирует и замещает раздробленные зерна арсенопирита. Среди выделений золота преобладают кристаллоподобные образования, кристаллы кубической или октаэдрической формы и сростки. Пробность золота – 550-650.

В месторождении в центральной части развит полисульфидно-золоторудный парагенезис, во флангах – золото-серебряный. В глубоких горизонтах наблюдается пирит-арсенопирит-золоторудный парагенезис. Форма минералов в некоторой степени зависит от минеральных ассоциаций. Дорудный и синрудный пирит отличаются формой выделения. Дорудный пирит образует кристаллы кубической формы. В прожилково вкрапленных рудах пирит встречается в виде пентагондодекаэдров. По степени выдержанности зерен пирита, по размерам и наличию пентагондодекаэдров можно судить об уровне содержания золота в руде. Наиболее богатые руды характеризуются хорошей выдержанностью размера зерен, а количество пентагондодекаэдров в рудах прямо связаны содержанием в них золота. Участки рудных тел, сложенные прожилково-вкрапленными рудами, характеризуются относительно равномерными содержаниями золота, серебра и значительными мощностями.

На всех объектах Марджанбулакского поля распространены руды двух морфологических типов: жильные и прожилково-вкрапленные в соотношении 1:5 соответственно. Как правило, они тесно ассоциируют друг с другом и для большинства рудных тел преобладает тот или иной тип. Прожилково-вкрапленные руды распространены широко. Основным признаком, позволяющим надежно диагностировать прожилково-вкрапленные руды в полевых условиях, является форма пирита. Для прожилково-вкрапленных руд вкрапленники пирита встречаются в виде пентагондодекаэдров, в отличие от безрудных пород, в которых пирит содержится в виде кубических зерен и желваков. Для прожилково-вкрапленных руд характерна приуроченность к краевым частям жестких блоков теригенных пород и участкам развития поперечной и диагональной трещиноватости. По вещественному составу они отвечают низкосернистым рудам. Участки рудных тел, сложенные прожилково-вкрапленными рудами, характеризуются относительно равномерным содержанием золота и серебра и значительными мощностями (до 40 м).

Жильные руды более широко развиты на уч. Западный. Они по вещественному составу отвечают высоко серебряным рудам, образование которых происходило на завершающих стадиях рудного процесса. Сложены они кварцевыми жилами и линзами с наложенной полисульфидной вкрапленностью.

Морфология рудных тел на Марджанбулакском месторождении представлен двумя типами: 1) столбообразные и грибообразные штокверковые тела, вертикальная протяженность которых не превышает 100-200 м. с глубиной они либо выклиниваются (Украинский), либо сменяются жильными рудными зонами с ленточной внутренней структурой (уч.Западный); 2) крутопадающие плоские-плито и лентовидные тела (уч.Западный), в которых оруденение на глубину прослеживается более устойчиво и суммарные запасы руд значительные.

Литература:

1. Ахмедов Н.А., Парамонов Ю.И. Месторождение Марджанбулак. «Рудные месторождения Узбекистана». Тошкент 2001. С.264-270.
2. Щербань И.П., Цой Р.В., Иванов И.П., Копылева Л.Б., Шевченко В.И., Шунко В.В. Околорудные метасоматиты Западного Узбекистана. –М.: Наука, 1990.